

KECHPISHAR SOYA NAVLARINING O‘SISH KO‘RSATGICHLARI VA HOSILDORLIGIGA EKISH MUDDATLARINING TASIRI

¹Hamroyeva Marg‘uba Komilovna, ²Ergasheva Mahfuza

¹Biligiya va qishloq xo‘jaligi mahsulotlari texnologiyalari kafedra mudiri b.f.f.d (PhD) dotsent

²DTPI tayanch doktoranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14212324>

Annotatsiya. Ushbu maqolada soya o‘simligining kechpishar bo‘lgan uzbek 6 va baraka navlarining biologik va o‘shish ko‘rsatgichlari, hosildorligi hamda ushbu omillarga ekish muddatlarining ta‘siri haqida ma‘lumotlar keltirib o‘tilgan. Tadqiqotda kuzatish, taqqoslash va eksperimental tajriba metodlaridan foydalanilgan. O‘zbekiston sharoitida soyaning o‘stirish texnologiyasi bayon qilingan.

Kalit so‘zlar: eksperimental, kuzatish, agrotexnika, g‘unchalash, gullash. uzbek 6 baraka, dominant belgilar, nitrogen,

Аннотация. В данной статье представлены сведения о биологических и ростовых показателях, урожайности и влиянии сроков посева на эти факторы сортов Узбекский 6 и Барака позднеспелого растения сои. В исследовании использовались наблюдательный, сравнительный и экспериментальный методы. Описана технология выращивания сои в условиях Узбекистана.

Ключевые слова: экспериментальный, наблюдательный, агротехника, бутонизация, цветение узбекский 6 благословений, доминантные признаки, азот.

Abstract. In this article, information about the biological and growth indicators, yield and the influence of planting dates on these factors of the Uzbek 6 and Baraka varieties of the late-ripening soybean plant is presented. Observational, comparative and experimental methods were used in the research. Soybean cultivation technology in the conditions of Uzbekistan is described.

Keywords: experimental, observation, agrotechnics, budding, flowering. Uzbek 6 blessings, dominant signs, nitrogen.

Kirish

Soya navlarni turli iqlim sharoitida yetishtirish borasida olib borilgan ilmiy izlanishlar shuni ko‘rsatdiki, bu o‘simlik turli tuproq iqlim sharoitiga moslashish jarayoni juda tez kechadi. Soyaning moslashishi yoki introduksiyalanishi xususiyati tezroq kechganligi tufayli, uning ekin maydoni keyingi yillarda yangi-yangi mintaqalarni egallab bormoqda. Soya don ekinlariga o‘xshab eng shimoldan eng janubgacha o‘shishi mumkin bo‘lgan dukkakli ekinlar turiga kiradi. Soya maydonlarning tezlik bilan kengayib borishiga sabab uning doni tarkibida oqsil 45-50 foizgacha oqsil va 23-25 foiz ekologik toza o‘simlik moyi, 25-30 % uglevod, 6 % gacha turli mineral moddalar va almashtirib bo‘lmaydigan aminokislotani va bir qator vitaminlarni saqlaganligidir. Soyaning urug‘idan uch xil oqsilli mahsulot tayyorlanadi: tarkibida 70 % oqsili bor konsentratlar, izolyatlar (90% gacha oqsilli) va go‘shdan tayyorlanadigan mahsulotga o‘xshash tarkibiy shakllangan mahsulotlar. Bu mahsulotlar haqiqiyliklaridan ancha arzon bo‘lib, to‘yimlilik va hazm bo‘lishi bo‘yicha hech qolishmaydi. Soya moyi yoqimli tamli va yaxshi kulinar xususiyat larga ega, u organizm uchun almashtirib bo‘lmaydigan fiziologik faol to‘liq to‘yingan moy kislotalaridan iborat [5;-79b.,8;121b.]

Soyaning qimmatli xo‘jalik beligilarini asosiylaridan biri, uning tezpisharligidir. Vegetatsiya davri davomiy ligiga qarab soya navlari 9 ta guruhga bo‘linadi. Ya‘ni o‘suv davri 80 kundan kam bo‘lganlari o‘rta tezpishar va 170 kundan ko‘p bo‘lganlari kechpishar navlarga oid bo‘ladi. Shularga muvofiq ravishda yaxshi o‘sib rivojlanish uchun tezpishar navlar 1700 C gacha , kechpishar navlar n 3500 C gacha harorat talab qiladi.

Tadqiqot maqsadi. Respublikamizning janubiy hududi bo‘lgan Surxondaryo iqlim sharoitida soya o‘simligining kechpishar navlarida xosildorlik ko‘rsatgichlarini ekish muddatlariga qarab o‘zgarishini aniqlash

Metodlar va materiallar

Dala tajribalari Denov tumanida joylashgan Denov Tadbirkorlik va Pedagogika Instituti ilmiy tajriba xo‘jaligi yerlarida o‘tkazildi. Tajribada ob‘ekt sifatida Soyaning kechpishar bo‘lgan Uzbek 6 va baraka navlaridan foydalanildi.

Tajribamizda qator orasi 70 lik bo‘ldi. va ekish muddatini uchta qilib belgilab oldik. Bular 25 aprel, 5 may va 15-may. Navimiz urug‘larini ikki qismga ajratdik va ekishdan oldin bir qismiga nitrofiks shtammi bilan ishlov berdik Ekish jarayonida bir pogonni metrga 30-33 dona urug‘ tashlandi . Tup orasi 3-4 sm bo‘ldi. Huddi shunday qilib to‘rt marta takrorlandi. Dala tajribasida fenologik kuzatishlar biometrik o‘lchashlar , hosil elementlarini hisobga olish ishlari o‘tkazildi. Surxondaryo viloyatida Denov tumanida ekilib kelingan ikkita navning unib chiqqanidan so‘ng, ularda botanik belgilar shakllanadi. Biz soya navlari ta‘rifiga ko‘ra, har ikki navning ekish muddatlari tasirida botanik belgilari o‘zgarib borishini kuzatdik. Ana shu ikki soya navlarining bargi, poyasi, yon shoxlari, dukkak xosil qilishi, poyasidagi tuklarning rangi, dukkakdagi tuklarni rangi va urug‘lar soni kabi botanik belgilarni ekish muddatlari tasirida o‘zgarishini kuzatib tahlil qildik. Sanab ko‘rib, ana shu urug‘lar ichidan sifat ko‘rsatkichlari yuqori bo‘lgan o‘simliklarni tanlab keyingi yilda ekish uchun urug‘larning ekishga yaroqlilarini ajratildi. Tajribani bajarishda O‘zbekiston paxtachilik ITI, 2007y Don dukkakli ekinlar ITI 2014 O‘zbekiston o‘simlikshunoslik ITI 2008 va umumqabul qilingan metodlardan foydalanildi

Soya navlari	Туп сони	Nitraginsiz						Туп сони	Nitraginli					
		Gullash boshi		Gullash oxiri		Dukkak to‘lishish			Gullash boshi		Gullash oxiri		Dukkak to‘lishish	
		1 o‘simlikda (см ²)	1ga 14,8 (м ² /га)	1 o‘simlikda (см ²)	1ga 148,7 (м ² /га)	1 o‘simlikda (см ²)	1ga 177,1 (м ² /га)		1 o‘simlikda (см ²)	1ga 437,9 (м ² /га)	1 o‘simlikda (см ²)	1ga 150,7 (м ² /га)	1 o‘simlikda (см ²)	1ga 187,7 (м ² /га)
Uzbek 6	308	42,8	14,8	148,7	48,6	177,1	58,1	311	437,9	14,4	150,9	49,7	187,7	62,1
Baraka	309	39,8	12,9	141,6	46,1	174,5	56,7	312	409,6	13,4	143,7	47,1	185,0	61,1

Xulosa

Soya navlarida o‘rtacha shoxlar soni navning irsiy belgilariga mos emas, balki sug‘orish va tup soni siyrak bo‘lishi tufayli o‘zgarishi hamda oziqlanish maydonining oshib borishi yon shoxlar sonining oshib borishini kam miqdorda ta‘minlaydi. Uzbek 6 va baraka navida yon shoxlar soni barcha variantlarda dominant bo‘lib qolganligi kuzatildi. Ekish meyorlari 3 xil muddatda olib borilganda 2-muddatda yetishtirilgan soya navlarining hosildorlik ko‘rsatgichlari yuqori bo‘lganligini aniqladik. Kechpishar bo‘lgan uzbek 6 va Baraka navlarini Surxandaryo iqlim sharoitida may oyining boshlarida ekish maqsadga muvofiq deb topildi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Baranov V.F. Соя биология и технология возделывания. - Краснодар.: Советская Кубань, 2005
2. Yormatova D.Yo, Mamurov A. Eng yaxshi takroriy ekin // Uzbekistan qishloq xo‘jaligi

- jurnali. - Toshkent, 2007. - №
3. Yormatova D., K. Yorov, M. Hamroyeva G`o`za qator orasiga soya ekish va moyli ekinlarni yetishtirish Toshkent-2021.
 4. Yormatova D. O`simlikshunoslik Toshkent “sharq” – 2002.
 5. Yaqubjonov O., Tursunov S. O`simlikshunoslik T(179 b. Soya).”Fan va tenologiya”
 6. Atabaeva H. N, Xudoyqulov J.B. O`simlikshunoslik /darslik /Soya/T 2020 y.
 7. Yormatova D. Xushvaktova H. Moyli ekinlar Toshkent 2009 y
 8. Yormatova D. «Soya» Mexnat. T. 1989 . 121 b.